

YANGI TAHRIRDAGI KONSTITUTSIYA – XUSUSIY MULK HIMOYASINING MUSTAHKAM POYDEVORI

Rasulov Bekzod Boymuratovich

Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti dotsenti,
siyosiy fanlar bo‘yicha falsafa doktori, *E-mail: rasulov.bekzod@samdaqu.edu.uz*

Olimova Shaxribonu Zarif qizi

Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti Iqtisodiyot va boshqaruv fakultetining
Iqtisodiyot yo‘nalishi 1-bosqich talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20548850>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada yangi tahrirdagi Konstitutsiyada xususiy mulk huquqing himoyasi masalalari tahlil qilinadi. Unda xususiy mulkning daxlsizligi, uning davlat tomonidan kafolatlanishi hamda tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishdagi ahamiyati yoritib beriladi.*

Shuningdek, yangi konstitutsiyaviy normalarning fuqarolar huquq va erkinliklarini ta’minlashdagi o‘rni hamda iqtisodiy barqarorlikni mustahkamlashdagi roli ko‘rib chiqiladi.

Mazkur mavzu konstitutsiyaviy huquq, fuqarolik huquqi, iqtisodiyot nazariyasi hamda siyosatshunoslik fanlari bilan uzviy bog‘liqdir.

***Kalit so‘zlar:** Konstitutsia, xususiy mulk, mulk daxlsizligi, mulk huquqi, huquqiy himoya, tadbirkorlik, iqtisodiy islohotlar, fuqarolar huquqlari, qonun ustuvorligi, iqtisodiy barqarorlik.*

Kirish

O‘zbekiston Respublikasining yangi tahrirdagi Konstitutsiyasi mamlakatda demokratik huquqiy davlat va erkin bozor iqtisodiyotini barpo etish yo‘lidagi ulkan qadam bo‘ldi. Yangi Konstitutsiyaning asosiy tamoyillaridan biri - inson qadri, uning huquq va erkinliklarini, xususan, xususiy mulk huquqini oliy qadiryat darajasiga ko‘tarishdir. Xususiy mulk - ayrim sohibkorlarga qarashli yollanma mehnatga asoslangan va o‘z egasiga foyda keltiruvchi mulkdir. O‘zbekiston Respublikasining mulkchilik to‘g‘risidagi qonunida, xususiy mulk o‘z mol-mulkiga xususiy egalik qilish, undan foydalanish va uni tasarruf etish huquqidan iboratdir deb ko‘rsatilgan. Bu hujjat xususiy mulk daxlsizligini va uning davlat tomonidan ishonchli himoya qiinishini huquqiy jihatdan mustahkamlab qo‘ydi.

Yangi tahrirdagi Konstitutsiyada mulk huquqiga oid normalar sezilarli darajada kengaytirildi va mustahkamlandi. Konstitutsiyaning yangi moddalarida xususiy mulk daxlsizligi qat’iy belgilab qo‘yildi. Mulkdor o‘z mol-mulkidan o‘z xohishiga ko‘ra foydalanish, uni tasarruf etish huquqiga ega. Yangilangan bosh qomusda mulkdorning huquqlari har tomonlama kafolatlanishi va mulkdan majburiy hisobga olish (musodara) faqat sud qarori bilan, shuningdek, jamiyat va davlat ehtiyojlari uchun kompensatsiya to‘langan holda amalga oshirilishi belgilandi.

Konstitutsiyada yer qonunda nazarda tutilgan tartibda xususiy mulk bo‘lishi mumkinligi qayd etilgan, bu esa qishloq xo‘jaligi va ko‘chmas mulk bozorida iqtisodiy faollikni oshirishga xizmat qiladi. Konstitutsiyada mulkning barcha shakllari, jumladan, xususiy mulk ham huquqiy jihatdan teng himoya qilinishi ta’minlanadi.

Mulk huquqi daxlsizligini buzgan shaxslar qonunda belgilangan tartibda javobgar bo‘ladi va mulkdor o‘z huquqlarini sud orqali himoya qilish huquqiga ega. Yangi tahrirdagi Konstitutsiyada jamiyat va fuqarolarning iqtisodiy hayoti bilan bog‘liq bo‘lgan bir qator muhim

normalar ko‘zda tutilmoqda. Xususan, har bir shaxsning mulkdor bo‘lish huquqi, mulkdorning o‘z mol- mulkidan erkin foydalanishi va tasarruf etishi undan sud qarorisiz mahrum etilmasligi uy-joyga bo‘lgan huquqning daxlsizligi, yerdan xususiy mulk sifatida foydalanish huquqining ta‘minlanishi kabi normalar shular jumlasidandir.

Yangi tahrirdagi Konstitutsiya mamlakatimizda xususiy mulkni himoya qilish borasida mustahkam huquqiy poydevor yaratdi. Unda fuqarolarning mulk huquqi oliy qadriyat sifatida e‘tirof etilib davlat tomonidan uning daxlsizligi kafolatlanishi alohida belgilab qo‘yilgan. Bu esa jamiyatda iqtisodiy barqarorlikni ta‘minlash, tadbirkorlikni rivojlantirish va investitsiyalarni jalb qilishda muhim ahamiyat kasb etadi. Avvalo, Konstitutsiyada xususiy mulk huquqining qonun bilan himoya qilinishi aniq va ravshan ifodalangan. Hech kim sud qarorisiz o‘z mulkidan mahrum etilishi mumkin emasligi belgilanishi fuqarolar ishonchini mustahkamlaydi. Bu norma nafaqat jismoniy shaxslar, balki tadbirkorlar va investorlar uchun ham muhim kafolat hisoblanadi. Shuningdek, yangi tahrirdagi Konstitutsiya mulkdorlarning huquqlarini cheklash faqat qonun asosida va jamiyat manfaatlarini hisobga olgan holda amalga oshirilishini nazarda tutadi. Bu esa o‘zboshimchalik va noqonuniy aralashuvlarning oldini olishga xizmat qiladi.⁴

Yangi tahrirdagi O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 41-moddasida har bir shaxs mulkdor bo‘lishga haqli ekanligi, hech kim sudning qarorisiz va qonunga zid tarzda uy-joyidan mahrum etilishi mumkin emasligi, uy-joyidan mahrum etilgan mulkdorga uy-joyning qiymati hamda u ko‘rgan zararlarning o‘rni qonunda nazarda tutilgan hollarda hamda teng qiymatda qoplanishi ta‘minlanishi mustahkamlab qo‘yilgan. Buning natijasida mamlakatimizda ko‘chmas mulk daxlsizligi ta‘minlanmoqda. Turar joy mulkdorlarining roziligisiz uy-joylardan mahrum etish holatlari tugatildi.²

Adabiyotlar tahlili. Yangi tahrirdagi Konstitutsiyada xususiy mulk daxlsizligining mustahkamlanishi mamlakatda bozor iqtisodiyoti va huquqiy davlatchilikni rivojlantirishning muhim bosqichi hisoblanadi. Ushbu masalaning nazariy asoslari klassik siyosiy va huquqiy maktablar vakillari (J.Lokk, A.Smit) tomonidan mulkni inson erkinligining ajralmas qismi sifatida e‘tirof etilishidan boshlangan. Xalqaro darajada esa Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasining 17-moddasi va boshqa xalqaro paktlar xususiy mulkni davlat tomonidan himoya qilinishi lozim bo‘lgan fundamental huquq sifatida belgilaydi.

O‘zbekistondagi konstitutsiyaviy islohotlar kontekstida xususiy mulk himoyasining huquqiy kafollatlari M. Rustamboev, H. Azizov kabi soha olimlari tomonidan tadqiq etilgan bo‘lib, ular mulkdor huquqlarini sud orqali himoya qilishning ustuvorligiga urg‘u beradilar. Yangi tahrirdagi Konstitutsiyaning 65, 67 va 68-moddalarida mulkdor o‘z mulkidan qonunda nazarda tutilgan hollardan va tartibdan tashqari hamda sudning qarorisiz mahrum etilishi mumkin emasligining belgilanishi – milliy qonunchilikdagi eng katta yutuq sifatida baholanmoqda. Shuningdek, yerga oid xususiy mulk huquqining konstitutsiyaviy darajada mustahkamlanishi iqtisodiy munosabatlardagi yangi davrni boshlab berdi. Mazkur tahlillar shuni ko‘rsatadiki, yangi tahrirdagi bosh qomus xususiy mulkni nafaqat iqtisodiy kategoriya, balki inson qadr-qimmatini ta‘minlovchi omil sifatida kafolatlaydi.

Metodologiya. Tadqiqot ishini tayyorlashda qiyosiy-huquqiy tahlil, tizimli-funksional yondashuv, analiz, sintez metodlaridan foydalanildi.

Mavzu muhokamasi.

Ma'lumki, jamiyatning iqtisodiy negizini mulk tashkil etadi. Shuningdek, jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy tuzilishi ham mulk bilan, mulkning kimlarga tegishli ekanligi bilan belgilanadi. Mulksiz ijtimoiy munosabatlarni rivojlantirish, mamlakatda xalq farovonligini ta'minlashga qaratilgan chora-tadbirlarni amalga oshirish imkonsiz. So'nggi yillar davomida yurtimizda xususiy mulk ustuvorligini ta'minlash va hamda uning huquqiy muhofazasini kuchaytirishga oid bir qator qonunlar qabul qilindi.

Xususan, mulkiy huquqlarning daxlsizligini ishonchli himoya qilish hamda davlat organlarining mulkiy munosabatlariga noqonuniy aralashuvini cheklash, xususiy mulk daxlsizligi va himoyasi kafolatlarini kuchaytirish, mulkiy, shu jumladan yer uchastkasiga bo'lgan huquqlarni so'zsiz ta'minlash, xususiy mulk ustuvorligini asosiy tamoyil sifatida belgilash, davlat idorasining rasmiy ma'lumotiga ishonib mol-mulk sotib olgan shaxsning huquqini himoya qilish tizimini joriy etish shular jumlasidandir.

Yurtimizda so'nggi yillarda tadbirkorlar huquqlari yanada keng himoya qilinayotgani ham bejiz emas. Soha egalari huquqiy himoyasi kuchaytirilayotgani, ularga ko'plab imtiyoz va yengilliklar berilayotgani ularni ruhlantiribgina qolmay, iqtisodiyotimizning rivoji, xalqimiz farovonligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Tan olish kerak, xususiy mulkni himoya qilish sohasidagi amalga oshirilgan islohotlar va ko'rilayotgan choralarga qaramasdan xususiy mulk daxlsizligi bilan bog'liq muammo va nizolar mavjud edi. Xususan, davlat organi mansabdor shaxsning noqonuniy qarori asosida xususiy mulkni “snos” shaklida olib qo'yishi, mulkdorga yetkazilgan zararni qoplamasligi, asossiz holatlar bilan ko'chmas mol-mulkni buzish kabilar mulkdorlarning haqli e'tirozlariga sabab bo'layotgandi.⁵

O'zbekiston uchun muhim siyosiy hujjat hisoblangan yangi tahrirdagi Konstitutsiyamizning 41-moddasiga ko'ra, endi “Hech kim sudning qarorisiz va qonunga zid tarzda uy-joyidan mahrum etilishi mumkin emas. Uy-joyidan mahrum etilgan mulkdorga uy-joyning qiymati hamda u ko'rgan zararlarning o'ri qonunda nazarda tutilgan hollarda va tartibda oldindan hamda teng qiymatda qoplanishi ta'minlanadi”, deb belgilab qo'yilgan.

Konstitutsiyamizga ushbu moddaning kiritilgani aholining turmush farovonligini oshirish, yurtimizda tadbirkorlik faoliyatini yanada qo'llab-quvvatlash, mulkchilik munosabatlarini huquqiy jihatdan kafolatlash, xususiy mulkning daxlsizligini kuchaytirishga katta turtki bo'ldi. Fuqarolarning mulki bilan bog'liq munosabatlarning huquqiy jihati, aholining uy-joyga bo'lgan huquqlari daxlsizligini kafolatlash bilan bog'liq normalar konstitutsiya orqali mustahkamlab qo'yildi va sudlarda ularning himoyasi hamda daxlsizligini ta'minlash mustahkamlandi.

Bunda uy-joy mulkdorlariga nisbatan 2 turdagi muhim konstitutsiyaviy kafolat belgilandi: Birinchi kafolat, sud kafolati va uy-joydan mahrum etilganda kompensatsiya olish kafolati. Sud kafolati uy-joyga nisbatan mulk huquqi sud qarorisiz mahrum etilishiga yo'l qo'yilmasligini anglatadi. Bunda sud tomonidan mulk huquqini bekor bo'lishiga sabab bo'luvchi holatlar amaldagi qonun hujjatlari asosida obyektiv tarzda ko'rib chiqiladi. Albatta, mazkur tartib mulkdor har qanday holatda asossiz ravishda mulk huquqidan mahrum etilmasligini kafolatlaydi.

Ikkinchi kafolat, ya'ni uy-joydan mahrum etilganda kompensatsiya olish kafolati mulkdor iqtisodiy manfaatlari himoyasiga yo'naltirilgani bilan e'tiborga molik. Mazkur norma qonunda

belgilangan hollarda va tartibda uy-joyidan mahrum etilgan mulkdorni shu uy-joy va yetkazilgan zarar uchun teng qiymatda kompensatsiya olishini kafolatlaydi.⁶

Ma'lumki, jamiyatning iqtisodiy negizini mulk tashkil etadi. Shuningdek, jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy tuzilishi ham mulk bilan, mulkning kimlarga tegishli ekanligi bilan belgilanadi. Mulksiz ijtimoiy munosabatlarni rivojlantirish, mamlakatda xalq faravonligini ta'minlashga qaratilgan chora-tadbirlarni amalga oshirishning imkoni yo'q. So'nggi besh yil davomida amalga oshirilgan ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlarni tubdan o'zgartirish borasida mulkiy huquqlarni noqonuniy tajovuzlardan ta'minlash va himoya qilish muammosi, ayniqsa dolzarb ahamiyat kasb etdi. Bu davrda mulkdorlar huquqlarini ta'minlashga qaratilgan Prezident va hukumatning 300 dan ortiq hujjatlari qabul qilindi.⁷

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 65-moddasiga muvofiq, fuqarolar faravonligini oshirishga qaratilgan O'zbekiston iqtisodiyotining negizini xilma-xil shakllardagi mulk tashkil etadi. Davlat bozor munosabatlarini rivojlantirish va halol raqobat uchun shart-sharoitlar yaratadi, iste'molchilarning huquqlari ustuvorligini hisobga olgan holda iqtisodiy faoliyat, tadbirkorlik va mehnat qilish erkinligini kafolatlaydi. O'zbekiston Respublikasida barcha mulk shakllarini teng huquqliligi va huquqiy jihatdan himoya qilinishi ta'minlanadi. Xususiy mulk daxlsizdir. Mulkdor o'z mol-mulkidan qonunda nazarda tutilgan hollardan va tartibdan tashqari hamda sudning qaroriga asoslanmagan holda mahrum etilishi mumkin emas.³

Yangi tahrirdagi Konstitutsiya loyihasining **65-moddasidagi huquqiy normalar shuni anglatadiki**, mulkdor o'z mol-mulkidan qonunda nazarda tutilgan hollardan va tartibdan tashqari hamda sudning qaroriga asoslanmagan holda mahrum etilishi mumkin emasligi belgilab qo'yilmoqda. Bu norma ahamiyati quyidagilarda o'z ifodasini topadi: **birinchidan**, mol-mulk daxlsizligi bo'yicha sud kafolati belgilanmoqda. Mulkdor o'z mol-mulkidan faqat sud qarori asosidagina mahrum etilishi mumkin. Mansabdor shaxslarning qarori bilan molmulkdan mahrum etilmaydi; **ikkinchidan**, mol-mulkdan faqat qonunda nazarda tutilgan hollardagina mahrum etiladi. Mol-mulkdan mahrum etish qonun darajasida belgilanadi. Bozor iqtisodiyoti sharoitida mol-mulk daxlsiz bo'lishi kerak. Tadbirkorlik subyektlari turli risklar qurshovida bo'ladi. Ana shu risklar ichida mol-mulk daxlsizligi bilan bog'liq risklarning mavjudligi vaziyatning yaxshi emasligini anglatadi. Tadbirkor o'z mol-mulking taqdiridan xavfsiramasligi kerak.

Xulosa.

Yangi tahrirdagi Konstitutsiya xususiy mulkni himoya qilishni davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilab berdi. Unda xususiy mulkning daxlsizligi, uni noqonuniy tortib olish yoki cheklashga yo'l qo'yilmasligi qat'iy normalar bilan mustahkamlangan. Bu esa har bir fuqaro va tadbirkorga o'z mulkidan erkin foydalanish, uni tasarruf etish hamda himoya qilish imkonini beradi. Shuningdek, Konstitutsiyada mulk huquqining faqat qonun asosida va adolatli kompensatsiya evaziga cheklanishi mumkinligi belgilanishi huquqiy davlat tamoyillarining muhim ifodasidir. Bu norma investitsiya muhitini yaxshilash, tadbirkorlikni rivojlantirish va iqtisodiy faollikni oshirishga xizmat qiladi. Natijada, jamiyatda mulkka bo'lgan ishonch ortadi, fuqarolarning iqtisodiy tashabbuslari kengayadi. Xulosa qilib aytganda, yangi tahrirdagi Konstitutsiya xususiy mulk himoyasining mustahkam poydevorini yaratib, mamlakatda bozor iqtisodiyoti tamoyillarni chuqurlashtirish, huquqiy kafolatlarni kuchaytirish va fuqarolar faravonligini oshirishga xizmat qiladigan muhim hujjat hisolanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasining yangi tahrirdagi Konstitutsiyasi (aynan 65, 66 va 68-moddalar)
2. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. - Toshkent: O‘zbekiston, 2023
3. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. - Toshkent: O‘zbekiston, 2023
4. O‘zbekiston Respublikasining yangi tahrirdagi Konstitutsiyasi (2023-yil)
5. Adliya vazirligining "Huquqiy axborot" tizimi
6. Adolat.uz (O‘zbekiston "Adolat" SDP rasmiy sayti)
7. Uza.uz (O‘zbekiston Milliy axborot agentligi)